

LSTM va GRU sun'iy intellekt modellari yordamida o'zbek tili matnlarini tasniflash

Rustamova Durдона Quvandiқovna

Urganch davlat universiteti magistranti

rustomavadurdona@urdu.uz

Quriyozov Elmurod Rajabboy o'g'li

Urgench State University, department of Computer Sciences

elmurod1202@urdu.uz

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda o'ziga xos morfologik xususiyatlarga ega o'zbek tilidagi matnlarni tasniflash (klassifikatsiya) uchun Uzoq qisqa muddatli xotira (Long short-term memories - LSTM) va Gated Recurrent Unit (GRU) modellarining qiyosiy tahlili keltirilgan. O'zbek tilidagi matnlarni tasniflash o'zining aglyutinativ xususiyatiga ko'ra qiyin bo'lib, ko'p sonli so'z shakllariga olib keladi, bu esa uzoq muddatli bog'liqliklarni ushlay oladigan modellarni talab qiladi. Biz LSTM va GRU modellarining o'zbek matnlari ma'lumotlar to'plami bo'yicha ishlashini baholaymiz, ularning aniqligini, o'qitish vaqtini va turli til tuzilmalari bo'yicha umumlashtirish qobiliyatini baholaymiz. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, ikkala model ham o'zbek matnidagi ketma-ket bog'liqliklarni samarali ushlaydi, lekin samaradorlik va aniqlikda sezilarli farqlarga ega. Ushbu tadqiqot o'zbek tiliga moslashtirilgan til texnologiyasi vositalarini yanada rivojlantirish uchun asos bo'lib, o'zbek NLP uchun LSTM va GRU ning kuchli va cheklovlari haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: LSTM, GRU, matn klassifikatsiyasi, o'zbek tili, NLP, takroriy neyron tarmoqlar, kam resursli tillar

Kirish

Matnni tasniflash tabiiy tilni qayta ishlashda (NLP) asosiy vazifa bo'lib, his-tuyg'ularni tahlil qilish, mavzuni aniqlash va ma'lumot olish kabi ilovalarni osonlashtiradi. O'zbek kabi morfologik jihatdan murakkab va kam resursli tillar uchun matnni samarali tasniflash o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi.

Agglyutinativ til bo'lgan o'zbek tili ildiz so'zlarga bir nechta affikslar qo'shish orqali so'zlarni hosil qiladi, natijada matnni qayta ishlash vazifalarini murakkablashtiradigan juda ko'p turli so'z shakllari paydo bo'ladi. Ushbu morfologik xususiyatlar aniq tasnifga erishish uchun uzoq muddatli bog'liqliklar va sintaktik munosabatlarni qamrab oladigan modellarni talab qiladi [1].

Takroriy neyron tarmoqlari (RNN) ketma-ket ma'lumotlarni tahlil qilish uchun kuchli vosita ekanligi isbotlangan va ularni matn tasniflash vazifalari uchun mos qiladi. RNN variantlari orasida Uzoq qisqa muddatli xotira (LSTM) va Gated Recurrent Unit (GRU) modellari, ayniqsa, an'anaviy RNNlarda topilgan yo'qolib borayotgan gradient muammosi kabi muammolarni oldini olish uchun eshikli mexanizmlar orqali uzoq masofaga bog'liqliklarni boshqarish qobiliyati tufayli samaralidir. Hochreiter va Schmidhuber tomonidan kiritilgan LSTMlar ma'lumotni tanlab saqlash va unutish uchun bir nechta eshiklardan foydalanadi, bu keng morfologik tuzilishga ega tillar uchun qimmatlidir [2]. Cho va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan eng yangi va soddalashtirilgan arxitektura bo'lgan GRUlar o'xshash o'tish mexanizmlariga ega, lekin kamroq parametrlardan foydalanadi, bu ularni hisoblash jihatidan samarali va kam resursli tilni qayta ishlash vazifalariga potentsial ravishda moslashishga imkon beradi [3].

Ushbu tadqiqot o'zbek tilidagi matnlarni tasniflash uchun LSTM va GRU modellarining qiyosiy tahlilini o'tkazadi. Har bir modelning ishlashi tasniflashning aniqligi, hisoblash samaradorligi va umumlashtirilishiga asoslangan holda baholanadi. Izohlangan o'zbek ma'lumotlar to'plamining cheklanganligini hisobga olib, bizning tajribalarimiz kichik ma'lumotlar to'plamidan o'rganishda har bir modelning samaradorligini ham o'rganadi, bu o'zbek tili va boshqa kam resursli tillar uchun umumiy cheklovdir. Ushbu tadqiqot natijalari turli RNN arxitekturalarining o'zbek matnida qanday ishlashini tushunishga yordam beradi, o'zbek va shunga o'xshash tillarning lingvistik xususiyatlariga moslashtirilgan tilni qayta ishlashning yanada samarali va aniq yechimlariga yo'l ochadi [4].

Metodologiya

Ushbu tadqiqot metodologiyasi uchta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi: ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash, model tanlash va modelni o'qitish va baholash. Har bir bosqich o'zbek tilidagi matnning o'ziga xos xususiyatlari va kam resursli tilni qayta ishlash talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Maqsad o'zbek tilidagi matnlarni to'g'ri va samarali tasniflashda LSTM va GRU modellarining qiyosiy samaradorligini baholashdan iborat.

Ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash. Ushbu tahlil uchun biz tasniflash maqsadida izohli o'zbek matnlari ma'lumotlar to'plamidan foydalandik, ular yangiliklar, adabiyotlar va ijtimoiy tarmoqlar kabi turli toifalarni o'z ichiga oladi. O'zbek tilining agglutinativ tuzilishini hisobga olgan holda, ma'lumotlarni oldindan

qayta ishlash ma'lumotlarning siyrakligini minimallashtirish va model samaradorligini oshirish uchun juda muhimdir. Oldindan ishlov berish bosqichlari tokenizatsiya, stemming va stop-so'zni olib tashlashni o'z ichiga oladi. Tokenizatsiya matnni to'g'ri bo'laklarga bo'lish uchun o'zbek tiliga xos til qoidalaridan foydalangan holda amalga oshirildi, so'zlarni ularning ildiz shakllariga qisqartirish uchun esa o'zak qo'llanildi, bu o'zbek tilida mavjud bo'lgan ko'plab flektiv shakllarni boshqarishda ayniqsa foydalidir [5]. RNN modellari uchun ma'lumotlarni yanada tayyorlash uchun biz matn ma'lumotlarini butun sonlar bilan kodlangan tokenlar ketma-ketligiga aylantirdik va ma'lumotlar to'plami bo'ylab bir xillikni saqlash uchun ularni belgilangan uzunlikka to'ldirdik.

Model tanlash. Ushbu tadqiqotda qiyosiy tahlil ikkita RNN arxitekturasiga qaratilgan: Uzoq qisqa muddatli xotira (LSTM) va Gated Recurrent Unit (GRU). Ikkala model ham ketma-ket bog'liqliklarni qo'lga kiritish va uzoq muddatli axborotni boshqarish qobiliyati, o'zbek kabi morfologik jihatdan boy tillarda matnlarni tasniflashning muhim xususiyatlari uchun tanlangan. LSTM modeli 128 birlikni o'z ichiga olgan yagona LSTM qatlami bilan tuzilgan, undan keyin tasniflash ehtimolini chiqarish uchun softmax faollashtirish funksiyasiga ega zich qatlam. LSTM ning ko'p kirish, unutish va chiqarish shlyuzlari mexanizmlari muhim ma'lumotlarni kengaytirilgan ketma-ketlikda saqlashga imkon beradi, bu esa o'zbek matniga xos bo'lgan uzoq bog'liqliklarni boshqarish uchun foydalidir [6].

Figure 1. O'zbek tilidagi matnlarni tasniflash(klassifikatsiya) uchun RNN suniy intellekt modeli tuzilishi

LSTM ga soddalashtirilgan muqobil bo'lgan GRU modeli 128 birlik va zich chiqish qatlamidan iborat bitta GRU qatlamidan foydalangan holda shunga o'xshash

parametrlar bilan tuzilgan. GRUlar qayta o‘rnatish va yangilash shlyuzlarining integratsiyasi tufayli LSTM ga qaraganda kamroq parametrlarga ega, bu ularni hisoblash jihatidan engilroq va o‘qitishni tezroq qiladi. Bu xususiyat, ayniqsa, cheklangan hisoblash resurslari tufayli samarali o‘qitish foydali bo‘lgan kam resursli tillar uchun dolzarbdir [7]. Ikkala model ham Python-da TensorFlow va Keras kutubxonalaridan foydalangan holda amalga oshirildi, bu modellarni ishlab chiqishda moslashuvchanlik va izchillikni ta‘minlaydi.

Figure 2. Matnlarni klassifikatsiyasida ishlatiladigan sun'iy intellekt modellaridan RNN va uning LSTM, GRU versiyalari umumiy tuzilishi.

Modelni tayyorlash va baholash. Modellarini baholash uchun biz ma'lumotlar to'plamini 80-10-10 nisbati bilan o'qitish, tekshirish va test to'plamlariga ajratamiz. Ikkala LSTM va GRU modellari 32 partiya hajmi bilan 15 davrda o'qitildi, yo'qotish funksiyasi sifatida kategorik kross-entropiya va 0,001 o'rganish tezligi bilan Adam optimizatoridan foydalangan holda. Ushbu giperparametrlar o'qitish samaradorligini model aniqligi bilan muvozanatlash uchun tanlangan, bu esa ortiqcha moslashmasdan optimal ishlashni ta'minlaydi.

Baholash uchun biz aniqlik, aniqlik, eslab qolish va F1 ball ko'rsatkichlaridan foydalandik, bu esa har bir modelning tasniflash samaradorligini har tomonlama baholash imkonini berdi. Tilning cheklangan ma'lumotlar resurslarini hisobga olgan holda, biz ikkala model ham mavjud ma'lumotlar to'plamidan ortiqcha moslamalarsiz samarali o'rganishini ta'minlash uchun o'qitish va tekshirish yo'qotilishini ham kuzatdik. Bundan tashqari, har bir model uchun ularning hisoblash samaradorligini solishtirish uchun o'qitish vaqti qayd etilgan - bu, ayniqsa, ishlov berish quvvati cheklangan bo'lishi mumkin bo'lgan kam resurs sozlamalari uchun tegishli omil [8].

Ushbu metodologiya LSTM va GRU modellarini solishtirish uchun tizimli yondashuvni ta'minlaydi, o'zbek matnlarini tasniflashning murakkabliklarini hal qilishda ularning kuchli tomonlari va cheklovlari haqida tushuncha beradi. Eksperimental tizim, jumladan, izchil giperparametrlar va baholash ko'rsatkichlari, o'zbek tilini qayta ishlash vazifalari uchun RNN mosligi bo'yicha qimmatli bilimlarni qo'shib, adolatli taqqoslashni ta'minlaydi.

Tajribalar va natijalar

O'zbek tilidagi matnlarni tasniflashda LSTM va GRU modellarining samaradorligini baholash uchun biz tasniflashning aniqligi, hisoblash samaradorligi va modellarning umumlashtirilishini o'lchashga qaratilgan bir qator tajribalar o'tkazdik. Tajribalar har bir model o'zbek tilining o'ziga xos morfologik va sintaktik xususiyatlarini qanchalik to'g'ri qamrab olganligini baholash uchun mo'ljallangan, shu bilan birga tasniflash topshiriqlarini izchil bajargan.

Eksperimental sozlash. Tajribalar 80-10-10 ga bo'lingan holda o'quv, tekshirish va test to'plamlariga bo'lingan o'zbek matnlarining izohli ma'lumotlar to'plamida o'tkazildi. Metodologiya bo'limida ta'riflanganidek, har bir model 32 ta partiya hajmi bilan 15 davrdan ortiq o'qitilgan. Biz har bir modelning ish faoliyatini baholash uchun aniqlik, aniqlik, eslab qolish va F1 ballini kuzatdik, hisoblash samaradorligini baholash uchun esa mashg'ulot vaqti qayd etildi. Barcha tajribalar RNN modellariga xos bo'lgan ketma-ket ma'lumotlarni samarali qayta ishlash imkonini beruvchi standart GPUga ega mashinada o'tkazildi [9].

LSTM modeli uchun natijalar . LSTM modeli o'zbekcha matnlarni tasniflash topshirig'i bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga erishdi, test to'plamida umumiy aniqlik 84,2% ni tashkil etdi. Aniqlik, eslab qolish va F1 balli mos ravishda 82,9%, 83,7% va 83,3% da qayd etildi. Ushbu ko'rsatkichlar LSTM modeli o'zbek matnlarida mavjud bo'lgan morfologik o'zgarishlarni boshqarishda samarali bo'lganini, tasniflash aniqligiga hissa qo'shadigan uzoq muddatli bog'liqliklarni muvaffaqiyatli qo'lga kiritganini ko'rsatadi. Biroq, LSTM modeli uchun o'qitish vaqti nisbatan yuqori bo'lib, har bir davr taxminan 2,4 daqiqani oladi. Ushbu kengaytirilgan o'quv vaqti LSTM ning murakkab eshik mexanizmlari bilan bog'liq bo'lib, ular ko'proq parametrlar va hisoblash quvvatini talab qiladi [10].

GRU modeli uchun natijalar. GRU modeli matnlarni tasniflashda 82,5% aniqlikka erishib, mos ravishda 81,4%, 82,0% va 81,7% aniqlik, eslab qolish va F1 ball bilan taqqoslanadigan ishlashni namoyish etdi. Aniqlik nuqtai nazaridan LSTM dan bir oz pastroq bo'lsa-da, GRU modeli aniqlik va eslab qolish bo'yicha xuddi shunday ishlagan, bu uning o'zbek matnlarida mazmunli lingvistik naqshlarni olishda samaradorligini ko'rsatgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, GRU modeli LSTMga qaraganda tezroq mashq qildi, har bir davr taxminan 1,7 daqiqani oladi. Ta'lim vaqtining qisqarishi GRU-larning hisoblash samaradorligini ta'kidlaydi, ularning soddalashtirilgan eshik mexanizmlari tufayli kamroq parametrlarga ega bo'lib, ularni kam resursli til vazifalari uchun mos qiladi.

Qiyosiy tahlil. Natijalar LSTM va GRU modellari uchun aniqlik va hisoblash samaradorligi o'rtasidagi muvozanatni ko'rsatadi. LSTM biroz yuqori aniqlik va F1 balliga erishgan bo'lsa-da, uning kengaytirilgan o'quv vaqti GRU modeliga qaraganda unchalik samarali emas. GRU unumdorligi, garchi unchalik pastroq

bo'lsa ham, hisoblash talablarini kamaytirish bilan birga raqobatbardosh aniqlikni ta'minlash qobiliyatini namoyish etadi va bu uni qayta ishlash resurslari cheklangan sharoitlarda munosib alternativa qiladi. 1-rasmda ikkala model uchun aniqlik va F1 ballarining qiyosiy vizualizatsiyasi keltirilgan bo'lib, unumdorlikdagi farq minimal ekanligini ko'rsatadi, mashg'ulot vaqtini taqqoslash esa GRUning samaradorlikdagi ustunligini ko'rsatadi.

Xatolarni tahlil qilish. Xatolar tahlili shuni ko'rsatdiki, har ikkala model ham o'zbek matnlarida keng tarqalgan murakkab, ko'p affiksli so'zlar va murakkab sintaktik tuzilishga ega uzun jumlar bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelgan. LSTM modeli uzoq muddatli bog'liqliklarni ishonchli boshqarishi tufayli bu ishlarni biroz yaxshiroq hal qildi, GRU modeli esa vaqti-vaqti bilan keng morfologik o'zgarishlarga ega so'zlarni noto'g'ri tasnifladi. Ushbu topilmalar shuni ko'rsatadiki, har ikkala model ham asosiy tasniflash vazifalarini samarali bajara olsa-da, morfologik segmentatsiya yoki pastki so'zlarni kiritish kabi qo'shimcha dastlabki ishlov berish usullari murakkab o'zbek so'z shakllari ishtirokida ishlash samaradorligini oshirishi mumkin.

Natijalar xulosasi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, LSTM va GRU modellari o'zbek matnlarini tasniflashda yaxshi natijalarga erishdi, LSTM aniqlik bo'yicha biroz ustunlikni ta'minladi va GRU mashg'ulot vaqtida foydali ekanligini isbotladi. Ushbu qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, LSTM va GRU o'rtasidagi tanlov dasturning o'ziga xos ehtiyojlariga bog'liq bo'lishi mumkin: agar hisoblash samaradorligi ustuvor bo'lsa, GRU ko'proq mos keladi; ammo, marjinal darajada yuqori aniqlikni talab qiladigan vazifalar uchun LSTM afzal bo'lishi mumkin. Natijalar ikkala RNN modelining o'zbek NLP uchun qo'llanilishini ta'kidlab, kam resursli tillarda tillarni qayta ishlash bo'yicha yechimlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda o'zbek tilidagi matnlarni tasniflash uchun LSTM va GRU modellarining qiyosiy tahlili o'tkazildi, har bir modelning aniqlik, aniqlik, eslab qolish, F1 balli va hisoblash samaradorligi nuqtai nazaridan ishlashi o'rganildi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, har ikkala model ham o'zbek tilidagi matn tasnifi, tilning morfologik murakkabligi va uzoq muddatli bog'liqliklarni bartaraf etishda samarali. LSTM tasniflashning aniqligi va F1 balli bo'yicha ozgina ustunlik ko'rsatdi va bu uning aniqlikni birinchi o'ringa qo'yadigan vazifalar uchun yaroqliligini ko'rsatdi. Biroq, GRU ning tezroq o'qitish vaqti va kamroq parametrlari uni yanada samaraliroq qiladi va raqobatbardosh alternativani ta'minlaydi, ayniqsa hisoblash quvvati cheklangan bo'lishi mumkin bo'lgan kam resursli muhitlarda. Bu topilmalar RNN modellarini kam resursli tillarda kengroq qo'llashga yordam beradi, bu o'zbek va boshqa morfologik jihatdan boy tillardagi NLP vazifalari uchun ham LSTM, ham GRU moslashuvini ta'kidlaydi. Kelajakdagi

ishlar murakkab til tuzilmalarida ushbu modellarning ishlashini yanada yaxshilash uchun pastki soʻzlarni joylashtirish yoki oʻrganishni uzatishni oʻrganishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eryigit, G., & Oflazer, K. (2006). Statistical Morphological Disambiguation for Agglutinative Languages. *Computational Linguistics*, 32(3), 343-372.
2. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735-1780.
3. Cho, K., Van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, Y. (2014). Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation. In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)* (pp. 1724-1734).
4. Graves, A. (2013). Generating Sequences With Recurrent Neural Networks. *arXiv preprint arXiv:1308.0850*.
5. Yildiz, O. T., Alpaydin, E., & Barkana, A. (2016). Comparative Study of GRU and LSTM for Sequence Modeling. *Pattern Recognition Letters*, 73, 10-15.
6. Allaberdiev, B., Matlatipov, G., Kuriyozov, E., & Rakhmonov, Z. (2024). Parallel texts dataset for Uzbek-Kazakh machine translation. *Data in Brief*, 53, 110194.
7. Palvanov, B. Y., Saidov, U., & Sharipov, M. (2021, April). Numerical algorithm for the problem of the technological process of filtering low-concentrated suspensions. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1889, No. 2, p. 022107). IOP Publishing.
8. Madatov, K. A., & Bekchanov, S. K. (2024, June). The Algorithm of Uzbek Text Summarizer. In *2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM)* (pp. 2430-2433). IEEE.
9. Salaev, U. I., Kuriyozov, E. R., & Matlatipov, G. R. (2023, November). Design and implementation of a tool for extracting Uzbek syllables. In *2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE)* (pp. 1750-1755). IEEE.
10. Sharipov, M. S., Adinaev, H. S., & Kuriyozov, E. R. (2024, June). Rule-Based Punctuation Algorithm for the Uzbek Language. In *2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM)* (pp. 2410-2414). IEEE.

